

ИННОВАЦИОН ТАЪЛИМ МУҲИТИДА БЎЛАЖАК ЧЕТ ТИЛИ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИНГ МЕТОДИК КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

Д.Сандибаева

Prof'i universiteti “Tillar” kafedراسи dotsent v.b

Аннотация. Ушбу мақола инновацион таълим муҳитида бўлажак чет тил ўқитувчиларини чет тил ўқитиш жараёнида методик тайёргарлигини ривожлантиришга бағишланган.

Калит сўзлар: инновацион таъли муҳити, методик компетенция, касбий ва педагогик муҳит, ахборот муҳити, чет тилни ўқитиш жараёни.

Таълим муҳити таълим муассасаларида маданий, ижтимоий ва махсус ташкил этилган психологик-педагогик шароитлар мажмуи сифатида тавсифланади, уларнинг ўзаро таъсири натижасида шахс шаклланиши содир бўлади.

А. А. Виландеберк ва Н. Л. Шубинанинг сўзларига кўра, "инновация-бу турли хил ташаббуслар ва янгиликлар асосида пайдо бўладиган, таълим эволюцияси учун истиқболли бўладиган ва унинг ривожланишига ижобий таъсир кўрсатадиган муҳим ва тизимли равишда ўзини ўзи ташкил этадиган янги шаклланишлар жараёндир" (1; 109-б).

Замонавий таълимни модернизация қилиш шароитида ўқитувчиларни инновацияларга ундайдиган касбий ва педагогик муҳитнинг ўзига хос сифати мавжуд бўлиб, бу бизга инновацион таълим муҳитини касбий ва педагогик муҳитнинг алоҳида тури сифатида кўриб чиқишга имкон беради. Унинг пайдо бўлиши (инновацион таълим муҳити) таълим тизими фаолиятининг беқарорлиги билан боғлиқ бўлиб, унда ўқув жараёни иштирокчилари энди педагогик ҳақиқатдан қоникмайдилар ва ҳамма янги, илғор нарсага очиклик ҳолати пайдо бўлади.

Инновацион таълим муҳити бир нечта таркибий қисмларни ўз ичига олади: ахборот ва педагогик таълим муҳити, ахборот-педагогик муҳит, ахборот ва таълим муҳити.

Ахборот-педагогик таълим муҳити-бу ахборот ва педагогик технологиялар орқали талабалар шахсини, ўзини ўзи англаш имкониятлари яратиладиган таълим майдонидир [2; 39-б].

Ахборот-педагогик муҳит-бу талабаларнинг ўқув фаолияти фаоллигини таъминлайдиган муҳит, чунки улар билим жараёнини ўзлари қизиқтирган йўналишга йўналтириш имкониятига эга. Мақсад ва вазифалар, шунингдек амалга ошириш усуллари асосан талабаларнинг ўзлари томонидан белгиланадиган бўлса, у ўзини ўзи ташкил этиш туфайли конструктив бўлади. Ўқитиш жараёни интернет фойдаланувчиларининг ўзаро таъсир туфайли, шунингдек ўқитувчи билан ўзаро муносабатлар синф тизимидан ташқарига чиқиши туфайли аниқ интерактив характерга эга бўлади.

Ахборот-педагогик муҳитнинг моддий таркибий қисми бу моддий-техник воситалар тўплами бўлиб, унинг асосида таълимнинг мақсад ва вазифаларига жавоб берадиган ва ўқув мақсадларида фойдаланиладиган турли хил компьютер техник воситаларини ўз ичига олган инновацион таълим муҳити шаклланади.

Ҳозирги босқичда чет тилларини ўқитиш учун мўлжалланган мултимедиа ускуналари турли хил рақамли тил лабораторияларини ўз ичига олади, масалан, турли хил дастурий таъминот билан ишлашга мўлжалланган интерактив доскалар.

Ахборот-педагогик муҳитнинг дастурий компоненти-бу ўқув жараёнида ишлатилиши мумкин бўлган ҳар хил турдаги маълумотларни қайта ишлаш ва тақдим этиш билан боғлиқ бўлган компьютер дастури.

Таълим жараёнида самарали фойдаланиладиган интернет тармоғи ахборот-педагогик муҳитнинг виртуал компоненти ҳисобланади.

Интернет тармоғидан фойдаланиш шароитида замонавий таълим муҳитининг инновацион жиҳати технологияларидан кенг фойдаланишда намоён бўлади. Интерактивлик принципига кўра, платформа сайтни нафақат ишлаб

чиқувчилар томонидан, балки фойдаланувчиларнинг ўзлари томонидан контент билан тўлдириш, яъни, ташриф буюрувчилар сайтни фаол равишда шакллантиришлари мумкин. Сўнгги пайтларда ўқитувчиларнинг веб-сайтларидан фойдаланишнинг оммабоплигини кузатиш мумкин бўлди, чунки у турли хил маълумотларни намойиш этиш имкониятини беради ва талабаларнинг ўзлари томонидан таълим мазмунини шакллантириш имкониятини истисно қилади. Шу билан бирга, веб-сайтлар, курслар ва бошқалар каби масофавий таълим ресурсларини яратиш учун мўлжалланган турли платформалар машхур бўлиб бормоқда.

Бундай платформанинг мисоли MOODLE масофавий ўқитиш муҳити. MOODLE тизимида сиз нафақат турли форматдаги маълумотларни намойиш қилишингиз, балки ўз ҳаракатлари билан виртуал таълим муҳитининг мазмунини шакллантирадиган талабалар билан мулоқот қилишингиз мумкин, масалан, индивидуал топшириқларни бажариш, сўровномаларда қатнашиш, форумда мулоқот қилиш, тизимда мавжуд анкеталарни тўлдириш виртуал семинарларда иштирок этишингиз мумкин.

Синдикация принципига кўра, бошқа интернет хизматларидан маълумот манбаи сифатида фойдаланиш мумкин. Масалан, Yandex каби кўплаб қидирув тизимлари янгиликлар ленталари, мақола эълонлари учун мўлжалланган платформаларшулар жумласидандир. Ижтимоийлаштириш принципи жамоаларни яратишга имкон берадиган технологиялардан фойдаланишни ўз ичига олади. Таълим жараёнида кўпинча турли хил ижтимоий тармоқлардан фойдаланилади, аммо махсус ўқув дастурлари ҳам мавжуд (масалан, BUSUU - www.busuu.com), унинг ичида турли мамлакатлардан фойдаланувчилар бири-бири билан мулоқот қилишлари мумкин. Ижтимоий тармоқлар ва блоглардан таълим мақсадларида самарали фойдаланишни ҳам таъкидлаш лозим. Блог-бу мунтазам равишда кўшиладиган матнли ёзувлар, расмлар ёки мултимедиа файлларини ўз ичига олган веб-сайт. Блоглар оммавийдир, бу ўқувчиларга мавжуд хабарларга шарҳ бериш ва ўз файлларини баҳам кўриш имконини беради.

Инновацион таълим муҳитида ўқитувчининг роли ҳақидаги савол қонуний равишда пайдо бўлади. Ўқув жараёнида янги ахборот технологияларидан фойдаланганда ўқитувчининг баъзи функциялари компютерга ўтказилади, аммо бу ўқитувчининг таълимдан ташқарига чиқишига олиб келмайди, ўқитувчининг функцияларини чекламайди, уни талабанинг пассив кузатувчиси ролига қўймайди. Ўқитувчининг роли ўзгариб, мураккаблашмоқда. Янги ахборот технологиялари воситалари ўқитувчини мунтазам ишдан озод қилади, талабаларга индивидуал ёрдам ва қўллаб-қувватлаш учун шароит яратади[3; 56-б].

Энди ўқитувчининг вазифаларига талабаларнинг билимларни ўзлари излаб эгаллашга қизиқишини рағбатлантириш, мустақил билим фаолиятини ташкил этиш, билимларни мустақил равишда "мустаҳкамлаш" кўникмаларини шакллантириш, танқидий кўникмаларни ривожлантириш киради. Олинган билимларни таҳлил қилиш ва амалда қўллаш, шунингдек ўқув жараёнида янги ахборот технологияларидан фойдаланиш методологиясини ишлаб чиқиш каби вазифалар киради.

Юқоридагилар ахборот-педагогик муҳит чет тили ўқитувчисининг касбий фазилатлари ва тайёргарлик даражасига янги талаблар қўяди деган хулосага келишимизга имкон беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Виландеберк А.А., Шубина Н.Л. Инновационная образовательная среда как необходимое условие формирования современного гуманитарного знания // Прикладная лингвистика в науке и образовании: лингвистические технологии и инновационная образовательная среда: Коллективная монография. – СПб.: «ЛЕМА», 2010. – с.109.

2. Мильруд Р.П., Максимова И.Р. Информационно-педагогические технологии в обучении иностранным языкам: сущность, история, современность // Иностранные языки в школе. – 2013. – №3. – С.39-47.

3. Гаврилюк О.А. Развитие автономности субъектов образовательного процесса при обучении иностранному языку в вузе // Иностранные языки в школе. – 2013. – №11. – С.8-14.